

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Koch, Rosemarie:

**Forschendes Lernen mit Praxisbezug im
Mastermodul Sustainable Finance**

In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 28–31.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680789>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**lb**** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**lb**** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Forschendes Lernen mit Praxisbezug im Mastermodul Sustainable Finance

Im Master der Hochschule Bremen erstellten Studierende Arbeiten mit eigenem Forschungsanteil, zu denen es während des Semesters Feedback im Format einer Konferenz gab und die in einem Herausgeberwerk beim Springer Verlag publiziert werden.

Prof. Dr. Rosemarie Koch

Foto: StudioLine Photography

PROF. DR. ROSEMARIE KOCH

Professorin für
Volkswirtschaftslehre, Statistik
und quantitative Methoden
Hochschule Bremen
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Werderstraße 73
28199 Bremen
www.hs-bremen.de/person/rokoch
rosemarie.koch@hs-bremen.de
ORCID: 0009-0000-4305-6571

Das Idee des forschenden Lernens ist in Deutschland nicht neu: Bereits in den 1960er-Jahren beschäftigte sich die Bundesassistentenkonferenz mit der Modernisierung der Lehre und forderte ganz nach der humboldtschen Vorstellung von Bildung und Wissenschaft, das Studium als Einheit von Forschen und Lernen zu begreifen (BAK 2009, S. 9). Die Hochschulrektorenkonferenz sieht zudem durch eine steigende Anzahl thematisch verwandter Publikationen und zahlreicher Projekte eine wachsende Aufmerksamkeit für das forschende Lernen (HRK, 2015, S. 2). Es haben sich zahlreiche ähnliche Lehrkonzepte herausgebildet, die es zu unterscheiden gilt. Hier setzt dieser Beitrag an und bearbeitet die folgenden Leitfragen:

1. Was ist forschendes Lernen und wie grenzt es sich von an anderen forschungsnahen Lehrmethoden ab?
2. Wie wurde das forschende Lernen im Modul Sustainable Finance der Hochschule Bremen implementiert und wie konnten die Forschungsergebnisse genutzt werden?

Forschendes Lernen als Lehrmethode

Die Lehre an Hochschulen entwickelt sich ständig und es haben sich mehrere anwendungs- oder forschungsbezogene Lehrmethoden mit jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen herausgebildet. Huber (2014, S. 36) unterscheidet die forschungsnahen Methoden in drei Typen:

1. **Forschungsbasiertes Lernen**, in welchem Studierende aktuelle Forschungsergebnisse und die zu-

grunde liegenden Forschungsfragen kennenlernen,

2. **forschungsorientiertes Lernen**, in welchem Studierende zu Forschung hingeführt werden, z. B. indem Forschungsmethoden geübt, ausprobiert und diskutiert werden,
3. **forschendes Lernen**, wobei Studierende den gesamten Forschungsprozess durchlaufen und eigene Forschungsergebnisse erzeugen.

Der Beitrag von Sonntag et al. (2017, S. 45–47) leistet eine übersichtliche Abgrenzung des forschenden Lernens zu anderen, artverwandten Methoden wie dem problembasierten, entdeckenden oder genetischen Lernen. Sie ordnen das forschende Lernen dabei so ein, dass der Ausgangspunkt der gesamte Forschungsprozess ist, die Studierenden ihre Aufgabe bzw. Forschungsfrage selbst wählen und unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden beantworten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal des forschenden Lernens ist seine Ergebnisoffenheit: Im Gegensatz zu anderen konstruktivistischen Lehrmethoden – wie dem problembasierten, entdeckenden oder genetischen Lernen – sind den Lehrenden beim forschenden Lernen die Ergebnisse der Studierenden ex ante nicht oder nur teilweise bekannt.

Als Vorteile des forschenden Lernens werden in der Literatur unter anderem die folgenden genannt:

- Die Heterogenität der Studierenden kann durch unterschiedliche Vorkenntnisse von Vorteil sein, da verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Vorkenntnisse einbringen können (vgl. Huber 2009, S. 26).

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680789>

„Forschendes Lernen ist eine Lehr-Lern-Methode, bei der Studierende den ganzen Forschungsprozess durchlaufen und mit wissenschaftlichen Methoden eine eigens definierte Forschungsfrage beantworten, wobei die Ergebnisse für die Lehrenden im Vorhinein meist nicht bekannt sind.“

- Studierende, für welche der Forschungsanspruch zunächst abschreckend erscheint, werden zur Generierung eigener Erkenntnisse geleitet und entdecken möglicherweise die Freude an der Forschung (HRK 2015, S. 7).
- Die individuelle Kompetenzentwicklung kann bei Studierenden aller Leistungsstände gefördert werden (HRK 2015, S. 7).

Die Herausforderungen sind der höhere Zeitaufwand bei Lehrenden und Studierenden (HRK 2015, S. 7) sowie die Tatsache, dass schwächere Studierende den strukturierten Ablauf einer traditionellen Lehrveranstaltung vermissen und teilweise mehr Unterstützung benötigen (Geeb et al. 2009, S. 162; Straß 2009, S. 150 ff.). Inwiefern diese Vorteile und Herausforderungen auch im Modul Sustainable Finance anzutreffen waren, wird im späteren Verlauf des Beitrags thematisiert werden.

Forschendes Lernen im Modul Sustainable Finance

Im Masterstudiengang Sustainable Business and Entrepreneurship an der Hochschule Bremen wurde das Modul Sustainable Finance in den Wintersemestern 2023/24 sowie 2024/25 gezielt nach dem Prinzip des forschenden Lernens gestaltet. Zur Qualitätssicherung bzgl. der Implementierung des forschenden Lernens wurde eine Weiterbildung zu diesem Thema belegt, welches vom Zentrum für Lernen und Lehren der Hochschule Bremen angeboten und von Dr. Hendrik den Ouden (Universität Münster) durchgeführt wurde. Ziel war es, Studierende nicht nur fachlich, sondern auch methodisch auf wissenschaftliches Arbeiten sowie auf die Masterarbeit vorzubereiten. Dabei stand – wie von Huber (2014, S. 36) sowie Sonntag et al. (2017, S. 45) für das forschende Lernen gefordert – der gesamte Forschungsprozess im Mittelpunkt: von der Entwicklung einer eigenen Fragestellung über die Wahl und Anwendung passender Methoden bis hin zur Generierung neuer, eigener Erkenntnisse.

Zielgruppe des Moduls, Umgang mit Heterogenität

Im ersten Durchlauf im Wintersemester 2023/24 waren beide konsekutiven Masterstudiengänge der Hochschule Bremen – M. A. in Business Management sowie M. A. Sustainable Business and Entrepreneurship (SBE) – mit circa 40 Studierenden vertreten und im zweiten Jahr nur Studierende des SBE sowie vereinzelt Nachzügler des Business Management. Die Studierenden des SBE kommen aus sehr unterschiedlichen Bachelorstudiengängen, welche immer eine Mindestanzahl Credits in Wirtschaft umfassen müssen. Da die Hintergründe aus dem Bachelor von ganz klassischer Betriebswirtschaft über Pflege- und Gesundheitsmanagement bis zu angewandten Wirtschaftssprachen (Chinesisch, Japanisch) stark variierten, gab es auch unterschiedliche Vorkenntnisse in Bezug auf Kenntnisse in Finanzierung und quantitativer Methoden. Um allen eine erfolgreiche Teilnahme am Modul zu ermöglichen, gab es Freiheiten bei der Wahl der Forschungsmethoden und der Themen. So konnten Studierende mit soliden Finance- und Statistikkenntnissen klassischere Finance-Themen auswählen und mit der Datenbank der LSEG-Workspace (vormals Refinitiv) eigene Regressionsanalysen durchführen und dort ihr volles Potenzial ausschöpfen. Studierende mit anderen Grundkenntnissen konnten bei der Wahl von Themen im Themenkomplex Reporting mit Berichtsanalysen und Interviews ihre Vorkenntnisse gewinnbringend einsetzen. Für diejenigen Studierenden, die sich im Anwenden der qualitativen Forschungsmethoden noch nicht sicher fühlten, gab es außerdem die Möglichkeit, an einer Forschungswerkstatt teilzunehmen (siehe auch Tabelle mit Planung der 14 Semesterwochen des Moduls).

Struktur des Moduls und didaktisches Vorgehen

Das Modul ist über 14 Wochen geplant und umfasst vier Semesterwochenstunden. Zu Beginn des Moduls gab es die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens sowie eine Einführung in das Themengebiet

Sustainable Finance. Die Prüfungsform des Moduls – ein Portfolio bestehend aus einer zehneitigen Forschungsarbeit, einer 20-minütigen Zwischenpräsentation, einem Diskussionsbeitrag und einem Abschlussquiz – wurde ausführlich und mit Transparenz über die Erwartungen und Qualitätskriterien erläutert. Forschungsarbeit und Zwischenpräsentation sollten hierbei in Zweierteams erarbeitet werden, während die anderen Teile des Portfolios Einzelleistungen sind. Das Quiz war wichtig, um einen Anreiz zu bieten, das Thema Sustainable Finance neben der vertieften Auseinandersetzung mit dem eigenen Thema auch in seiner Breite zu erfassen. Ferner wurden die belegbaren Themenbereiche kurz vorgestellt und ein Impuls zur Bildung von Zweierteams gegeben. Die Buchung der Themenbereiche war einige Tage später über einen Buchungspool der Lernplattform AULIS möglich. So hatten die Studierenden die Gelegenheit, vor der Festlegung auf einen Themenbereich zu recherchieren und Ideen zu den Themen zu sammeln. In den Wochen zwei bis fünf wurden in seminaristischen Lehrveranstaltungen Grundlagen zu Sustainable Finance gelegt und gleichzeitig fand ein Austausch über den Fortschritt der Forschungsarbeit statt: Während in Woche zwei die von den Studierenden innerhalb ihres Themenfeldes selbst gewählten Forschungsfragen vorgestellt und ggf. nachgeschärft wurden, gab es in Woche vier Feedback zu den dazu passenden Gliederungen und gewählten Forschungsmethoden. Dieser Austausch während der Forschungsphase ist wichtig, wie auch Sonntag et al. (2017, S. 32) betonten.

Ferner gab es in Woche vier und fünf die Möglichkeit, an der Forschungswerkstatt an der Hochschule Bremen teilzunehmen. Dies ist ein Ergebnis der im Rahmen der Qualitätssicherung durchgeführten Lehrveranstaltungsevaluationen. Im ersten Durchgang im Winter 2023/24 merkten Studierende in der Evaluation an, dass sie im Master zwar quantitative Forschungsmethoden behandelt hätten, sich aber für die Anwendung der qualitativen Methoden gerne noch sicherer fühlen würden. Die freiwillige Teilnahme passend zur eigenen geplanten Anwendung im Modul stärkt die Motivation. Die Wochen sechs bis neun waren von Gastvorträgen aus der

Praxis gekennzeichnet. Die Themen wurden in den Lehrveranstaltungen theoretisch vorbereitet, damit die Studierenden der Umsetzung in der Praxis optimal folgen konnten. Nach den Gastvorträgen wurde das Thema jeweils mit einem passenden Arbeitsblatt nachbereitet.

In den Wochen zehn bis 13 erfolgten die Zwischenpräsentationen im Stil einer wissenschaftlichen Konferenz. Jede Gruppe stellte ihre bis zu diesem Zeitpunkt erzielten Ergebnisse und eventuelle Pläne für das weitere Vorgehen vor. Jeweils zwei andere Studierende diskutierten die Zwischenergebnisse und gaben Anregungen für weitere Verbesserungen bis zur Abgabe. Die Vorteile eines Peer-Reviews, die auch Frischkorn et al. (2018, S. 118) betonen, haben sich im Modul Sustainable Finance bestätigt: Erstens beschäftigen sich die Studierenden neben der eigenen auch mit einer anderen Fragestellung intensiver. Zweitens bewerten sie die Ergebnisse anderer kritisch. Damit bringen sie eine Transferleistung und schärfen ihren Blick fürs Wesentliche. Drittens steigert das Peer-Review die Qualität der Seminararbeiten. Der Grund für Letzteres könnte sein, dass Studierende während der Erstellung der Diskussionsbeiträge eine konstruktiv-kritische Sichtweise einnehmen, die sie auch auf ihre eigene Forschungsarbeit anwenden. Neben den Diskussionsbeiträgen der Studierenden gab es auch Feedback durch mich mit weiteren Anregungen und der Information, ob ich die Forschungsarbeiten auf einem guten Wege sehe oder es noch grundlegenden Anpassungsbedarf gibt. Dies erhöht die Chancengleichheit und ist ein Weg, mit unterschiedlichen Vorkenntnissen umzugehen. Wie bereits in der Literatur genannt, benötigen schwächere Studierende beim forschenden Lernen teilweise mehr Unterstützung (Geeb et al. 2009, S. 162; Straß 2009, S. 150 ff.). Durch die Zwischenpräsentationen konnten die Teams mit Unterstützungsbedarf identifiziert und entsprechend beraten werden. Die Abgabe der Arbeiten erfolgte erst deutlich nach Ende der Vorlesungszeit, um ausreichend Zeit für die Einarbeitung der Vorschläge und in einigen Gruppen auch eine leichte Neuausrichtung der Forschungsmethodik zu ermöglichen.

Woche	Themen
1	Kennenlernen, Organisatorisches, Einführung in Sustainable Finance, Bildung von Teams und Themenvorstellung
2	Schoenmakers 3-Stufen-Modell, Wiederholung von Finance-Grundlagen, Check-up-Ideen für Forschungsfragen
3	Externalitäten und ihr Zusammenhang mit Sustainable Finance
4	Wiederholung Finanzierungsmethoden, Sustainability Linked Loans, Diskussion der Gliederungen
4	Zusatzangebot: Qualitative Forschungstechniken: Teilnehmende Beobachtung, Fokusgruppenanalyse, Dokumentenanalyse
5	Nachhaltigkeitsreporting
5	Zusatzangebot: Qualitative Forschungstechniken: Experteninterviews. Kodierung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Computergestützte Auswertung (z. B. MaxQDA)

Woche	Themen
6–9	Referenten aus der Praxis inkl. Vor- und Nachbereitung (Themen: Screening von Anleihen und Aktien, ESG im Asset Management, Green Bonds, Projektfinanzierung für Wind- und Solarparks)
9	Gemeinsame Deadline zum Einreichen der Zwischenpräsentationen
10–13	Vorstellen der Zwischenpräsentationen im Stil einer Konferenz: Jede Gruppe erhält Feedback von zwei Diskutierenden und von mir
14	Quiz, Besprechen der Lehrveranstaltungsevaluation, Zeit für offene Fragen zu den Forschungsarbeiten (für alle relevanten oder individuellen Nachfragen)

Nachhaltige Ergebnisse: Ein Herausgeberwerk entsteht

Besonders überzeugende Arbeiten bildeten die Grundlage für das Herausgeberwerk „Sustainable Finance in der Praxis“, das im August 2025 im Verlag Springer Gabler erscheinen wird. Es umfasst zwölf Beiträge – teilweise auf Basis studentischer Forschungsergebnisse, teilweise basierend auf den Praxisvorträgen und weiteren Kontakten aus Hochschule und Berufspraxis. Das Buch dokumentiert nicht nur innovative Ansätze im Bereich Sustainable Finance, sondern auch die Wirksamkeit forschenden Lernens als hochschuldidaktisches Konzept im Masterstudium.

Fazit und Ausblick

Forschendes Lernen ist eine Lehr-Lehr-Methode, bei der Studierende den ganzen Forschungsprozess durchlaufen und mit wissenschaftlichen Methoden eine eigens definierte Forschungsfrage beantworten, wobei die Ergebnisse für die Lehrenden im Vorhinein meist nicht bekannt sind. Zur zweiten Frage, welche das forschende Lernen im Modul Sustainable Finance betrachtet, können folgende Hauptkenntnisse zusammengefasst werden:

1. Studierende konnten in Zweiertteams aus einem Pool Themengebiete wählen und eigene Forschungsfragen aufwerfen, die sie mit einer selbst gewählten Methodik bearbeiteten.

2. Im Forschungsprozess gab es einen kontinuierlichen Austausch, der von der Abstimmung der Forschungsfragen und Gliederungen bis zu Zwischenpräsentationen mit Feedback in Form von Diskussionsbeiträgen reichte.
3. Um die nötige thematische Fundierung und auch den Praxisbezug zu gewähren, bot das Modul außerdem Input zu grundlegenden Konzepten der Sustainable Finance sowie Gastreferenten aus der Praxis.
4. Die interessantesten Forschungsergebnisse werden in einem Herausgeberwerk publiziert, welches im August 2025 bei Springer Gabler erscheint.

Die in der Literatur genannten Herausforderungen des forschenden Lernens – hoher Zeitaufwand sowie teilweise benötigte Unterstützung (Geeb et al. 2009, S. 162; Straß 2009, S. 150 ff.) – wurden im Modul Sustainable Finance bestätigt. Die Unterstützung konnte durch die Zwischenpräsentationen und das zugehörige Feedback ermöglicht werden. Der höhere Zeitaufwand für Studierende und Lehrende bleibt als Herausforderung bestehen, und Lehrende müssen eventuell auch auf Gegenwind von studentischer Seite vorbereitet sein. Daher ist es ratsam, forschendes Lernen eher in Masterstudiengängen, besonders motivierten Zielgruppen oder anderen geeigneten Lehrsettings einzusetzen. Für zahlreiche Studierende des Moduls Sustainable Finance führte das forschende Lernen zu ihrer wahrscheinlich ersten Publikation in Form eines Buchkapitels und ich denke, dass sich der eventuell höhere Aufwand für diese Studierenden sehr gelohnt hat. ■

BAK: Forschendes Lernen – wissenschaftliches Prüfen. Ergebnisse der Arbeit des Ausschusses für Hochschuldidaktik. Neuauf. nach der 2. Aufl. UVW, Webler, Bielefeld, 2009.

Frischkorn, Jonas; Möhrle, Martin G; Salm, Martina: Double-blind Peer Review: Kritikfähigkeit und Reflexion für die Studierenden der Lehrveranstaltung „Methodisches Erfinden“. In: Lehmann, Judith; Mieg, Harald A. (Hrsg.): Forschendes Lernen – Ein Praxisbuch. Verlag der Fachhochschule Potsdam, Postdam, 2018, S. 110–123.

Geeb, Franziskus; Krauß-Leichert, Ute; Verch, Ulrike: Forschendes Lernen als Kooperationsprojekt an Fachhochschulen im Bereich Information und Technik. In: Huber, Ludwig; Hellmer, Julia; Schneider, Frederike (Hrsg.): Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld, UVW, Webler, 2009, S. 157–168.

Hochschulrektorenkonferenz: Forschendes Lernen. Nexus Impulse für die Praxis. www.hrk-nexus.de/impulse/forschendeslernen.pdf, 2015 – Abruf am 23.05.2025.

Huber, Ludwig: Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Huber, Ludwig; Hellmer, Julia; Schneider, Friederike (Hrsg.): Forschendes Lernen im Studium: Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld, UVW, Webler, 2009, S. 9–35.

Huber, Ludwig: Forschungsbasiertes, Forschungsorientiertes, Forschendes Lernen: Alles dasselbe? Ein Plädoyer für eine Verständigung über Begriffe und Unterscheidungen im Feld forschungsnahen Lehrens und Lernens. In: Das Hochschulwesen, 62, 2014, S. 22–29.

Sonntag, Monika; Rueß, Julia; Ebert, Carola; Friederici, Kathrin; Schilow, Laura; Deicke, Wolfgang: Forschendes Lernen im Seminar: ein Leitfaden für Lehrende. 2. Auflage, Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 2017.

Straß, Katharina: Reflexion und Fallverstehen. Forschendes Lernen als konstitutives Element eines Moduls im Dualen Studiengang Pflege. In: Huber, Ludwig; Hellmer, Julia; Schneider, Frederike (Hrsg.): Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld, UVW, Webler, Bielefeld, 2009, S. 147–156.

Wintgen, Martina; Krehl, Angelika; Heß, Moritz: Nachhaltiges Lernen durch Lehr- und Forschungsprojekt an der Hochschule Niederrhein. Die Neue Hochschule DNH 2023-6, S. 28–31. DOI: 10.5281/zenodo.10057169.